

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

IMMUN TIZIMIDA TROMBOTSITLAR ROLI

*Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna*¹

¹ Samarqand davlat tibbiyot universiteti O'zbekiston Respublikasi, Samarqand

Annotatsiya: Trombotsitlar qon tomirlarining shikastlanishi tufayli qon yo'qotishining oldini oladi va yurak-qon tomir kasalliklarida tromblar shakllanishiga yordam beradi. Ushbu klassik rollarga qo'shimcha ravishda, trombotsitlar xo'jayinning immun reaksiyasi uchun juda muhimdir. Ular maxsus retseptorlar, hujayra ichidagi signal kaskadlari va effektor funksiyalari orqali qon tomirlarini patogenlardan himoya qiladi. Trombotsitlar, shuningdek, tug'ma immunitet hujayralariga ko'rsatma berish, adaptiv immun nazoratini qo'llab-quvvatlash va antitelo ishlab chiqarish va T-hujayralarining polarizatsiyasiga ta'sir qilish orqali yallig'lanish reaksiyalarini buzadi. Shu bilan birga, trombotsitlar to'qimalarni tiklashni rag'batlantiradi va yallig'lanish jarayonlaridan keyin tomirlar faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq, bu ko'p qirrali hujayralarning tartibga solinmagan faollashuvi keyingi mikrotomirlarda koagulyatsiya, haddan tashqari yallig'lanish va makrotomirlar trombozi xavfi ortishi bilan immunopatologiyani kuchaytiradi. Ushbu dixotomiya immunitetdagi trombotsitlar funksiyasini to'g'ri aniqlash va potentsial modulyatsiya qilishning muhim ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: trombotsit, immunitet, yallig'lanish, tromboz.

Trombotsitlar birinchi marta 1882 yilda qon ivishida muhim rol o'ynaydigan oddiy qon tarkibiy qismlari sifatida tasvirlangan. O'shandan beri ko'p yadroli megakaryotsitlardan ajralib chiqadigan bu yadosiz hujayralar nafaqat qon ketishdan himoya qilish uchun muhim, balki trombozda ham muhim rol o'ynashi tobora aniq bo'ldi. Tromboz qon tomir kasalliklarining insult, miokard infarkti va periferik qon tomirlarining tiqilib qolishiga olib keladigan umumiy terminal yo'li bo'lganligi sababli, trombotsitlar bu kasalliklarga qarshi kurashda, ayniqsa, ikkilamchi profilaktikada farmakologik aralashuvda birinchi o'rinda turadi (Heemskerk J.W.M., Bevers E.M., 2002; Capodanno, D., Ferreira, J.L., 2013).

Trombotsitlarning klassik roli: tromblar shakllanishi. Trombotsitlar eritrotsitlardan keyin qondagi ikkinchi eng ko'p hujayra turi bo'lib, qon tomirlarining shikastlanishini tezda aniqlash va javob berishga

ideal moslashgan. Ular buni hujayradan tashqari matritsa oqsillarini, xususan, fon Villebrand omili va kollageni taniydigan maxsus retseptorlarni jalb qilish orqali amalga oshiradilar (Li, Z., Delaney, M.K., O'Brien, K.A., and Du, X., 2010). Ushbu ligandlarning tan olinishi tomirlar yaxlitligining buzilishini anglatadi va trombositlar shikastlanish joylarida ushlab turish uchun o'zlarining kesishga chidamli glikoprotein (GP) Ib-V-IX kompleksidan foydalanadilar (Nieswandt, B., Pleines, I., and Bender, M., 2011). Tez signal uzatish mexanizmi milisekundlarda faollashishga imkon beradi, chunki trombositlar GPIIbIIIa (ichkaridan tashqari signalizatsiya deb ataladigan jarayon) kabi qo'shimcha retseptorlarga yaqinlikni oshiradi va ADF va tromboksan kabi para- va autokrin faollashuv signallarini chiqaradi (Rivera, J., Lozano, M.L., Navarro-Nu'ñez, L., and Vicente, V., 2009). Bu, o'z navbatida, qo'shimcha trombositlarni jalb qiladi, ular GPIIbIIIa-fibrin (ogen) orqali o'zaro bog'lanib, tromb hosil qiladi. Trombning shakllanishi tashqi signalizatsiya deb ataladigan GPIIbIIIa vositachiligida keyingi faollashuvga olib keladi (Shattil, S.J., and Newman, P.J., 2004). Alohida trombositlar 70 nN gacha bo'lgan sezilarli kuchlarni hosil qilishi mumkin, bu mioblastlar tomonidan hajmga ta'sir qiladigan kuchdan ikki marta kattaroqdir. Ushbu mexanik xususiyatlar rivojlanayotgan trombnii yanada barqarorlashtiradi (Lam, W.A., Chaudhuri, O. et al., 2011; Myers, D.R., Qiu, Y., Fay et al., 2017). Bunga parallel ravishda kuchli agonistlar va kooperativ signalizatsiya prokoagulyant transformatsiyasini ishga tushiradi, bu esa manfiy zaryadlangan fosfolipidlarni, shu jumladan fosfatidilserinni ekzoplazmatik sirtga aylantiradi va koagulyatsion omillarni bog'lash va protrombin kompleksini shakllantirish imkonini beradi (Agbani, E.O., and Poole, A.W., 2017). Bu keyinchalik fibrin hosil bo'lishiga va o'zaro bog'lanishga olib keladi, natijada qon laxtasi barqarorlashadi (Hua, V.M., Abeynaike, L. et al., 2015).

Qon tomirlarining yaxlitligini buzish ham patogenlar uchun potentsial kirish nuqtasini ifodalaydi. Umurtqasiz hayvonlarda qon ivishi va tug'ma immun funksiyalari yadroli hujayraning bir turi - gemosit tomonidan tezlashadi (Levin, J., 2019). Bu ikki funktsiyaning evolyutsion ajralishidan so'ng, bir tomondan trombositlar o'zlarining immun effektor funksiyalarining bir qismini saqlab qolgan bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan, umurtqali hayvonlarda gemostatik tromb hosil bo'lgandan keyin immunitet hujayralarini shikastlanish joylariga yo'naltirishda tug'ma immunitet bilan yaqin integratsiya asosiy bo'lib qoladi. Bundan tashqari, ularning ko'pligi, tezkor reaksiyasi va immun retseptorlarining ifodasi tufayli trombositlar qon tomir chegaralarida patogenlarni aniqlash uchun ideal sensorlar bo'lib xizmat qilishi mumkin, ularning tizimli infeksiyalari va sepsisdagi rolini qo'llab-quvvatlaydi (Guo, L., and Rondina, M.T., 2019).

Trombositlar immun arsenali va ajratiladigan yallig'lanish effektorlari. Tug'ma immunitet uchun patogenlarni tanib olish juda muhimdir. Trombositlar intravaskulyar patogenlarni aniqlash, bog'lash va xo'jayin reaksiyasini keltirib chiqarish uchun bir nechta strategiyalarga ega.

Birinchiidan, ular potentsial bosqinchilarning sirt tuzilishi bilan bevosita ta'sir o'tkaza oladigan turli xil retseptorlarni ifodalaydi. Misol uchun, streptokokklar tomonidan ifodalangan GspB kabi yuqori darajada glikozillangan seringa boy takroriy (SRR) oqsillari Gp1b bilan bog'lanadi (Yakovenko, O., Nunez, J. et al., 2018). Staphylococcus aureus GPIIbIIIa bilan to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi mumkin bo'lgan temir bilan boshqariladigan sirt determinantlarini ifodalaydi (Miajlovic, H., Zapotoczna, M., 2010). Lekin to'g'ridan-to'g'ri o'zaro ta'sir bakteriyalar bilan chegaralanib qolmaydi; Odamning immunitet tanqisligi virusi (OIV) trombositlarga kirishi asosan DC-SIGN va CLEC-2 retseptorlari orqali amalga oshiriladi (Chaipan, C., Soilleux, E.J., Simpson, P.). Ushbu o'zaro ta'sir kombinatsiyalangan antivirus davolash paytida OIV uchun virusli rezervuar bo'lib xizmat qilishi mumkin va CD4 + T hujayralarining zaif javoblari bilan bog'liq (Real, F., Capron, C., Sennepin, A., Arrigucci, R., 2020). Trombositlarni tormozlash virionlarning trombositlardan boshqa hujayra turlariga o'tkazilishini cheklashi mumkin (Campbell, R.A., Schwertz, H., Hottz, E.D., 2019).

Inson trombositlari immunoglobulin G (IgG) Fc retseptorlari FcγRIIA (CD32a) ni ifodalaydi, bu monomerik IgG ga past yaqinlikka ega, lekin IgG bilan qoplangan patogenlar va immun komplekslarni yuqori avidlik bilan bog'laydi. Bu H1N1 grippli, streptokokklar va Bacillus anthracis bilan o'zaro ta'sirga tegishli (Arman, M., Krauel, K., Tilley, D.O., 2014).

Tug'ma va adaptiv immunitet hujayralari tomonidan amalga oshiriladigan ikkinchi muhim himoya mexanizmi granular tarkibini chiqarishdir. Trombositlar ikki turdagi granularni o'z ichiga oladi: alfa va zich granular. Alfa granulari 300 dan ortiq biologik faol moddalarni o'z ichiga oladi, ular tromb shakllanishiga yordam beradi va shuningdek, organizmning himoya kuchlarini qo'llab-quvvatlaydi. Misol uchun, ular *S. aureus* o'sishini to'g'ridan-to'g'ri tormozlashi mumkin bo'lgan defenzinlarni chiqarishi mumkin (Nicolai, L., Schiefelbein, K., Lipsky, S., 2020). Bundan tashqari, protrombosit yadro oqsilining differensial proteolitik bo'linishi bir qator mikrobid trombositlar oqsillarini yaratishi mumkin (Nguyen, L.T., Kwakman, P.H.S., Chan, D.I., 2011). Trombositinlar CXC ximokinlarining C-terminalini delesiya mahsulotlari bo'lib, zamburug'lardan bakteriyalargacha bo'lgan keng doiradagi faoliyatga ega (Kwakman, P.H.S., Krijgsveld, J., de Boer, L., 2011). Kinotsidinlar sitokinlar bo'lib, ular signalizatsiya funktsiyasidan tashqari, to'g'ridan-to'g'ri mikroblarga qarshi ta'sirga ega. Misol uchun, CXCL7 (NAP-2) neyetrofillarni shikastlangan joylarga jalb qilishi va Legionellalardan himoyalashga hissa qo'shishi mumkin (Ghasemzadeh, M., Kaplan, Z.S., Alwis, I., 2013).

Trombositlarning tug'ma immunitet bilan o'zaro ta'siri. Trombositlarning effektor funktsiyalari arsenali tug'ma immunitet hujayralari, ayniqsa neyetrofillar bilan yaqin o'zaro ta'sirni ta'minlaydi. Tez ta'sir ko'rsatishi va ko'p sonliligi, shuningdek, siljish stressi ostida yopishish qobiliyati tufayli trombositlar birinchi bo'lib yallig'lanish joylariga yetib boradi va faollashtirilgan endoteliyga yopishadi. Bu trombositlar uchun tug'ma immunitet reaksiyasini vaqtinchalik va fazoviy ravishda boshqariladigan tarzda boshqarish uchun ideal holat. Qizig'i shundaki, ularning tug'ma immunitet bilan o'zaro ta'siri Yanus xarakteriga ega: bir tomondan trombositlar tug'ma immunitet reaksiyalarining kuchli faollashtiruvchisi bo'lsa, boshqa tomondan ular yallig'lanish reaksiyalarini boshqaradigan muhim nazorat nuqtalarini ham ifodalaydi.

Yuqorida muhokama qilingan yallig'lanishga qarshi agonistlarga qo'shimcha ravishda, yallig'langan tomir devoriga to'plangan trombositlar neyetrofillar bilan bevosita ta'sir o'tkaza oladigan turli xil retseptorlarga va / yoki ligandlarga ega. Shunday qilib, ular kiruvchi neyetrofillar uchun qo'nish joyi vazifasini bajaradi va transmigratsiya va ekstravazatsiyaga yordam beradi (Crainiciuc, G., Palomino-Segura, M., Molina-Moreno, M., 2022). Bu muhim funktsiyadir, chunki trombositlar kamayishi yallig'lanishning turli xil sichqoncha modellarida immun hujayra ekstravazatsiyasini kuchli kamaytiradi yoki hatto to'xtatadi (Petri, B., Broermann, A., Li, H., Khandoga, A.G., Zarbock, A., 2010). Shunga ko'ra, trombositopeniya gram-manfiy va gram-musbat pnevmoniyalarda xo'jayin mudofaasini, ayniqsa neyetrofillar javobini buzadi, bu esa bakterial yuk va o'limning oshishiga olib keladi (van den Boogaard, F.E., Schouten, M., de Stoppelaar, S.F., 2015).

Immunotromboz. Patogenlar epitelial va endotelial to'siqlarni kesib o'tib, qon tomirlariga kirish imkoniga ega bo'lgandan so'ng, xo'jayin uchun patogenning gematogen yo'l bilan tarqalishining oldini olish juda muhimdir. Bunga asosan mikrotomirlarda intravaskulyar koagulyatsiyani boshlash orqali erishiladi, invaziv patogenni samarali ushlab turadi va o'z ichiga oladi (Engelmann, B., and Massberg, S., 2013). Faollashtirilgan monotsitlar to'qima omilini chiqaradi va shuning uchun tashqi koagulyatsiya kaskadini boshlashi mumkin va neyetrofillar serin proteazalarni, shuningdek, koagulyatsiyani faollashtirish va trombositlar va von Willebrand omilini jalb qilish orqali yangi paydo bo'lgan tomir ichidagi laxtani barqarorlashtiradigan NETlarni siqib chiqaradi, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri mikrobitsid funktsiyaga ega. Trombositlar va tug'ma immunitet hujayralarining o'zaro ta'siri o'zaro

faollashuv signallari orqali immunotrombozning boshlanishi va tarqalishi uchun juda muhimdir (Stark, K., and Massberg, S., 2021). Bu jarayon gripp va E. Coli bakteriemiya himoya ekanligi aniqlangan bo'lsa-da (McDonald, B., Urrutia, R., Yipp, B.G., 2012), uni qat'iy nazorat qilish kerak, chunki mikro va makrotomirlar trombozi to'qimalarning gipoksiyasiga va hujayra o'limiga olib kelishi mumkin. Darhaqiqat, butun dunyo bo'ylab o'limning asosiy sabablari bo'lgan arterial va venoz tromboz patogenlar keltirib chiqaradigan immunotromboz bilan umumiy yo'llarga ega. Ushbu patomekanizmning inson kasalliklaridagi ahamiyati COVID-19 pandemiyasi davrida yana bir bor isbotlangan. Og'ir SARS-CoV-2 infeksiyasi bo'lgan bemorlarda nafas olish yetishmovchiligi va trombotik asoratlarning yuqori darajasidan tashqari tizimli organlar disfunktsiyasi ham uchraydi (Conway, E.M., Mackman, N., Warren, R.Q., 2022). Keng qamrovli tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu geterogen ko'rinish tartibga solinmagan immunotromboz bilan bog'liq bo'lib, mikrotomirlar trombozi va organlarning shikastlanishiga, shuningdek, yurak-qon tomir asoratlariga moyil bo'lgan tizimli protrombotik holatga olib keladi (Nicolai, L., Leunig, A., Brambs, S., Kaiser, R., 2020). Shuni ta'kidlash kerakki, immunotromboz standart antikoagulyant davolashga qisman chidamli bo'lib, o'ziga xos antitromboyallig'lanish dorilarga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlaydi (Reis, S., Popp, M., Schießer, S., Metzendorf, M.-I., 2022).

Xulosa. Yurak-qon tomir kasalliklarida trombotsitlar o'zlarining noyob retseptorlari to'plami, nisbatan qisqa yarimparchalanish davri va yangi oqsil sintezining cheklangan qobiliyati tufayli ideal farmakologik maqsadlarni ifodalaydi. Trombotsitlarning xo'jayin mudofaasi va yallig'lanishning markaziy regulyatorlari sifatida paydo bo'layotgan tasviri maxsus retseptorlar signalizatsiya o'qlarini jalb qiladi, bu hujayra turini trombozdan tashqari yo'naltirish orqali chuqur klinik foyda olish potentsialini ta'kidlaydi. Ushbu maqsadlarga erishish uchun turli kasalliklarda trombotsitlar va immunitet tizimi o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlarni yaxshiroq tushunishimiz kerak va shu bilan takrorlanadigan ko'rinishlarni aniqlashimiz kerak. Bundan tashqari, inson kasalliklarida trombotsitlar fenotipi va funktsiyasini yaxshiroq tushunish uchun omika texnologiyalaridan foydalanishni o'z ichiga olgan mazmunli translyatsion tadqiqotlarni o'tkazish juda muhimdir.

Adabiyotlar

1. Leo Nicolai, Kami Pekayvaz, Steffen Massberg, Platelets: Orchestrators of immunity in host defense and beyond, *Immunity*, Volume 57, Issue 5, 2024, Pages 957-972.
2. Samieva G. U., Abdirashidova G. A., Sobirova Sh B. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children // *Innovative research: problems of implementation of results and directions of development*. – 2017. – С. 103.
3. Самиева Гульноза, Абдирашидова Гульноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // *Обозрение европейской науки*. 2018. №9-10-2.
4. Utkurovna S. G., Bahtiyarovna S. S., Gulnoz A. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children // *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
5. Саидова, Ф. С., Г. У. Самиева, and Г. А. Абдирашидова. "Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста." *Журнал биомедицины и практики* 7.1 (2022).
6. ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ДВС-СИНДРОМОМ М.К. Эргашевна, А.Г. Аблакуловна, М.Б. Аминовна - Тематический журнал образования, 2022

7. FEATURES OF ETIOPATHOGENESIS OF DRY EYE SYNDROME IN WOMEN OF KASHKADARYA REGION. SG Utkurovna, AG Ablakulovna, OF Orifjonovna - JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 2023
8. Utkurovna S. G., Ablakulovna A. G. Pathophysiology of the triad of young sports girls aspects //Конференции. – 2020.
9. Саидова Ф. С., Самиева Г. У., Абдирашидова Г. А. Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
10. Approximate solution of some linear delay differential equations in medicine A Abdirashidov, G Abdirashidova - ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80), 2019
11. Samieva Gulnoza Utkurovna, Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Narzullaeva Umida Rahmatullaevna, Toirova Sakina Bahodirovna, Mamadiyarova Dilshoda Umurzakovna The condition of pro-and antioxidant systems in children with acute laryngotracheitis with immunomodulating therapy // Достижения науки и образования. 2019. №10 (51).
12. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. ЦИТОКИН БЎРОНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [Jild: 03Nashr: 3(2024)]ISSN:2992-8915
13. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПЕКТРА ЦИТОКИНОВ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ЛАРИНГОТРАХЕИТАХ У ДЕТЕЙ // UNIVERSAL JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, VOLUME 2, ISSUE 9 (2024), P 87-92.
14. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Bakiyev Shavkat Sherzodovich, YURAK-QON TOMIR TIZIMINING BALANDLIK HOLATIDA GIPOKSIYAGA ADAPTATSIYASI PATOFIZIOLOGIYASI // ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference-2024, P 11-17.
15. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, YURAK-QON TOMIR TIZIMINING BALANDLIK HOLATIDA GIPOKSIYAGA ADAPTATSIYASI PATOFIZIOLOGIYASI // MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference-2024, P 88-95.
16. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, DIABETIK ATEROTROMBOZ PATOGENEZIDA YANGI JIHATLAR // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [Jild: 03Nashr: 5 (2024)]ISSN:2992-8915, 74-76 b.
17. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, UMUMIY XAVF OMILLARI VA MEKANIZMLARIGA EGA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI VA SARATON PATOFIZIOLOGIYASI // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [Jild: 03Nashr: 5 (2024)]ISSN:2992-8915, 150-155 b.
18. Самиева Гулноза Уткуровна, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович, ЦИТОКИН БЎРОНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР // Биология ва тиббиёт муаммолари 2024, №1 (151), 431-435 b.
19. GAFFAROV Ganisher Karimovich, ABDIRASHIDOVA Gulnoza Ablakulovna, & Bakiyev Shavkat Sherzodovich. (2024). TO'R PARDA KO'CHISHI PATOFIZIOLOGIYASI. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION, 3(5), 231–236.

20. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Bakiyev Shavkat Sherzodovich, & Gaffarov Ganisher Karimovich. (2024). QANDLI DIABET I-TIPIDA SEMIRISHNING PATOFIZIOLOGIK MEKANIZMLARI. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION, 3(5), 246–250.
21. Каримович Г.Г., Аблакуловна А.Г., Шерзодович Б.С. (2024). ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ГЛАУКОМЕ. ФАН, ТАЛИМ, МАДАНИЯТ ВА ИННОВАЦИЯ ЖУРНАЛИ | ЖУРНАЛ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИННОВАЦИЙ, 3 (5), 277–282.